

KUNA FAIDA KAGHAA ZA KULALA USINGIZI VIZURI

Watafiti wamegundua kuwa:

1. Usingizi husaidia ubongo wetu kufikiri vizuri, kuwa na kumbukumbu, kutafakari na kuwa na maamuzi mazuri.
2. Usingizi una faida kwa miili yetu. Kukosa usingizi mzuri kunasababisha shida ya kinga za mwili hivyo kutusababisha kupata maaradhi kwa urahisi zaidi.

Kuna mambo matatu muhimu kuhusu kulala usingizi mzuri.

1. Muda wa kulala. Inasemekana watoto umri wa miaka 6 hadi 12 inafaa walale usingizi wa usiku wa masaa 9 hadi 11.
2. Usingizi mzito wa kutosha kupumzika.
3. Usingizi endelevu usiokuwa na usumbufu wa kushituka shituka.

Kuwasaidia watoto waweze kulala usingizi mzuri, kuna mambo machache yafuatayo:

- Kwenda kulala kitandani saa hiyo hiyo kila siku.
- Kuamka asubuhi muda huo huo kila siku.
- Kufanya mazoezi asubuhi.
- Kupumzika kabla ya kwenda kulala.
- Jiweke katika hali ya joto.
- Nenda kulala unaposikia uchovu au usingizi.

Wazazi asanteni kwa jinsi mnavyowasaidia watoto wenu walale vizuri. Siku njema huonekana asubuhi baada ya usingizi mzuri usiku.

Imeletwa kwenu na